

HOZIRGI ZOMON QURILISH VA ARXTEKTURADA MUXANDISLIK SOHALARNING ROLI VA AHAMIYATI

Parmanov J.T. o'qituvchi, **Egamberdiyev I.M.** o'qituvchi, **Nishanov U.A.** o'qituvchi
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand sh, Lolazor ko'chasi

Annotasiya: muxandislik, qurilishda, arxitekturada, montaj ishlarida, Mexanika, sohalarida fizikaviy jarayonlarning o'zaro ta'sirini o'rganish va amalda qo'llash uchun fizik o'z bilim va tajribasidan foydalanadi.

Kalit so'zlari : muhandis; qurilish muxandisi, dizayn muhandisi; mexanik muhandis; rivojlantirish muhandisi; kompyuter muhandisligi bo'yicha mutaxassis; amaliy mexanika bo'yicha mutaxassis;

Fizika o'qituvchisi "Fizika" fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda talabalarni o'qitish va o'qitishni ta'minlaydi. Darslar, qo'shimcha ixtiyoriy darslar olib boradi, fan to'garaklariga rahbarlik qiladi. Mavzu bo'yicha tematik ish rejasini tuzadi, o'quv dasturining bajarilishini ta'minlaydi. Uslubiy ishlarda qatnashadi, eng samarali shakllar, usullar va o'quv qo'llanmalaridan foydalanadi. Talabalar faoliyatini tahlil qiladi, o'quv intizomiga muvofiqligini ta'minlaydi. Bu maktab o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi, ularning bilim faoliyati va o'quv motivatsiyasini rag'batlantiradi. Mavzu bo'yicha bilimlarni kuchli va chuqur o'zlashtirishga, bilimlarni amalda qo'llash qobiliyatiga erishadi. O'quv xonasini jihozlaydi va tayyorlaydi. U ishda talabalarning individual xususiyatlarini o'rganadi va hisobga oladi, ota-onalar bilan ishlashda qatnashadi.

Fizika oliy ta'lim muassalarida o'quv dasturining eng murakkab mavzularidan biri hisoblanadi, chunki u o'zgaruvchan ilmiy sohadir. Shuning uchun fizika o'qituvchisi ilm olamidagi barcha yangiliklarni kuzatib borishi, yangi kashfiyotlar, texnik yutuqlar va ixtirolar bilan tanishishi kerak.

Fizika o'qituvchisining asosiy vazifasi bolalarni atrofda dunyoni, ularning kundalik hayotida sodir bo'layotgan jarayonlarni tushunishga o'rgatishdir.

Fizika eng muhim va qadimiy fanlardan biridir. Uning yordami bilan juda ko'p turli xil jarayonlar o'rganilmoqda. Shuning uchun fizika bilan bog'liq mutaxassisliklar uzoq vaqt davomida dolzarb bo'lib qoladi. Fizika fundamental fan bo'lib, undan ko'plab faoliyat sohalarida foydalaniladi.

Fizik-muhandis-Jismoniy hodisalarni bilish va doimiy amaliyot bilan bog'liq kasb. Ushbu kasbda barcha mexanik jarayonlarni bilish kerak, chunki bu ish turli korxonalarda jihozlar va yangi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Har qanday tadqiqotda yangi texnologiya ixtiro qilingan taqdirda siz aql bovar qilmaydigan martaba va muvaffaqiyatlarga ega bo'lasiz. Ushbu sohada ko'plab yo'nalishlar mavjud.

Fizik- Izlanishlari asosan fizikaga bag'ishlangan olim. Fiziklar subatom zarralaridan koinotning xatti-harakatlarigacha bo'lgan juda ko'p muammolar ustida ishlamoqda.

Fizikaning kasbiy faoliyatining mavzusi dunyoda fizik jarayonlarning tabiati va miqdoriy naqshlari, turli sohalar uchun mavjud va yangi texnik tizimlar to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumot olish uchun vositalar, texnikalar, usullar va usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan fan va texnika sohasidir.

Fizik dunyo dunyo ob'ektlarini va ularning o'zaro ta'siri qonunlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. U jismlarni jismoniy jismlar, ularning o'zaro ta'siri - jismoniy hodisalar sifatida ko'rib chiqadi. Tajriba orqali fizik tadqiqotlarni o'tkazadi, fizik hodisalarning matematik modellarini quradi, dunyoning asosiy xususiyatlarini tavsiflaydi. Fizik hodisalarni o'rganish fiziklarga umumiy qonuniyatlarni kashf etishga va ularni taraqqiyot uchun ishlatishga imkon beradi.

Fizik uchun kuzatish va qiziquvchanlik, qat'iyatlilik va yangi narsalarni o'rganishga intilish, sabr-toqat va tanqidiy fikrlash, tajribaga moyillik, tabiatga qiziqish va ilmiy ijodkorlik qobiliyati muhimdir. Kasb mutaxassisidan asosan intellektual xarajatlarni talab qiladi. Faoliyat ma'lumotlarni tahlil qilish, taqqoslash va sharhlash, yangi echimlarni ishlab chiqish bilan bog'liq.

Muhandislik kasbi har doim dunyo taraqqiyotining asosi bo'lib kelgan. Texnik jihozlar darajasi bizning davrimiz boshlanishiga qadar bitta tsivilizatsiyaning boshqalardan ustunligini belgilab berdi. Va bugungi kunda bu tsivilizatsiya rivojlanishini ta'minlaydigan texnik yangiliklar.

Bugungi kunda muhandislik kasblari yuqori malakali ishchilarning eng ko'p sonli kasblaridir. Mamlakatimizda oliy ma'lumotli mutaxassislarning uchdan bir qismidan ko'prog'i muhandislardir. Muhandis jamiyatning barcha moddiy boyliklarini ishlab chiqarishda ishtirok etadi - oziq-ovqat va iste'mol tovarlaridan tortib to murakkab kompyuterlar va kosmik raketalar qadar.

Zamonaviy muhandis - bu yuqori madaniyatli, zamonaviy muhandislik va texnologiyani, iqtisodiyotni va ishlab chiqarishni tashkil qilishni yaxshi biladigan, muhandislik muammolarini hal qilish uchun muhandislik usullaridan foydalana oladigan va shu bilan birga ixtiro qilish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassis. Muhandisning ishi - bu ilmiy kashfiyotlar, ishlanmalar va ularni amaliy qo'llash o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in. Muhandislar sanoat korxonalarida, qurilishda, qishloq xo'jaligida va boshqa sohalarida ishlab chiqarish maydonlarini boshqaradilar, dizayn byurolarida, laboratoriyalarda va ilmiy-tadqiqot muassasalarida ishlaydilar, ishlab chiqarishni tashkil etish, rejalashtirish va iqtisodiyot bilan shug'ullanadilar. Ular dizayn texnologiyalari, sanoat uskunalari, mashinalar, ishlab chiqarishni boshqarish tizimlarini, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, biznes, boshqaruv jarayonlarini loyihalashtirish va ishlab chiqishda ishtirok etadilar. Ular buzilish va ishlab chiqarishdagi nosozlik sabablarini o'rganish, mahsulotlarni sinovdan o'tkazish, sifatini aniqlash va hk.

To'liq va sifatli ishlash uchun muhandis matematik va texnik ko'nikmalarga muhtoj; analitik fikrlash; diqqatni jamlash; mavhum fikrlash; tadqiqotga moyillik; rasm chizish qobiliyati.

Dizayn muhandisi - faoliyati mavjud moddiy ishlab chiqarish mahsulotlari va manbalaridan yakuniy (maqsadli) mahsulotni yaratish va yaratish uchun zarur bo'lgan muhandislik ixtisosligi. Mavjud manbalardan yangi moddiy madaniyat ob'ektlarini yaratadi, boshqa odamlarning mehnatini tashkil qiladi va texnik jihatdan jihozlaydi.

Dizayn muhandislari chizmalarni yaratadilar, tekshiradilar va tahrir qiladilar, tuzilmalar dizaynini hisoblaydilar, loyihani muvofiqlashtirish va himoya qilishda ishtirok etadilar va uni amalga oshirish bo'yicha texnik va arxitektura nazoratini amalga oshiradilar. Dizaynning majburiyatlari kelajakda ishlatilishi rejalashtirilgan eksperimental mahsulotlar va qismlarni sinovdan o'tkazish va ishga tushirishni o'z ichiga oladi. Dastlabki dizaynlarni, texnik va ishchi konstruksiyalarni va turli xil murakkablikdagi mahsulotlarni ishlab chiqadi, qismlar va yig'ish dastgohlarini ishlab chiqarish bo'yicha ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qiladi, dizayn sohasida tadqiqotlar olib boradi, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning texnik darajasini aniqlaydi, amalga oshirilayotgan loyihalarning iqtisodiy samaradorligini hisoblab chiqadi, ishlab chiqilgan dizayn uchun texnik hujjatlarni rasmiylashtiradi.

Mexanik muhandisi - texnologik uskunalarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish sohasida oliy texnik ma'lumotlarga ega bo'lgan mutaxassis.

Mexanik muhandis mexanik uskunalar, mashinalar, asboblardan va apparatlarni, avtomatik liniyalarni, ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish vositalarini va tizimlarini loyihalashtiradi, quradi va ishlaydi, ularni o'rnatish, ishga tushirish, sinovdan o'tkazishni tashkil qiladi va o'tkazadi. U texnologik jarayonlarni ishlab chiqadi, rejalashtiradi va tashkil qiladi, ularni amalga oshirish uchun maqbul sharoitlarni tanlaydi. Uning vazifalariga mashinalarni rejalashtirish va ta'mirlash, mavjudlarini rekonstruksiya qilish va yangi zavodlarni qurish uchun texnik shartlarni tayyorlash kiradi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi sohasida mexanik muhandis mashinistlarga rahbarlik qiladi, qishloq xo'jaligini barcha mexanizatsiyalashtirishni boshqaradi.

Mexanik muhandis faoliyatining asosiy maqsadi mexanik uskunalar va texnologik jarayonlarni loyihalash va uskunalariga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etishdir.

Ushbu mutaxassislik muhandisi elektrotexnika nazariy asoslari, avtomatik tartibga solish nazariyasi, sanoat elektronikasi va kompyuter muhandisligi bo'yicha chuqur bilimga ega yuqori malakali mutaxassisdir.

Qurilish muhandisi Umumiy qurilish va ixtisoslashtirilgan qurilish, qurilish-montaj, ishga tushirish, xizmat ko'rsatish, loyihalash, muhandislik va ilmiy tashkilotlarda ishlaydi.

Qurilish sohasida ishlab chiqarish va texnologik, tashkiliy va boshqaruv, loyihalash va tadqiqot ishlarini amalga oshiradi. Ushbu mutaxassislar bino va

inshootlarni, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari va qurilmalarini, yo'llar va quvurlarni, elektr uzatish liniyalari va kommunikatsiyalarni va boshqa ob'ektlarni loyihalash va qurish bilan bog'liq muammolarni hal qiladilar.

Kasbiy faoliyati davomida qurilish muhandisi har xil tuproq sharoitida qurilish inshootlarini, poydevor va poydevorlarni, er osti qismlarini hisoblab chiqadi, ishlab chiqadi va ishlab chiqadi. Qurilish konstruksiyalarini ishlab chiqarish va o'rnatish texnologiyalari, o'rnatilgan mexanizatsiyalashgan va zamonaviy mehnat usullaridan foydalangan holda qurilish va qurilish ishlarini tashkil etish loyihalarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

Qurilish-montaj muhandisi qurilish, montaj va ishga tushirish ishlarini nazorat qiladi, ularning sifatini nazorat qiladi, loyihalashtirish qarorlari va qurilish-montaj ishlarining bajarilishi ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. Qurilishda mehnat va byudjetni tartibga solish, o'z-o'zini moliyalashtirish brigadasini hisobga olishni muhandislik bilan ta'minlash bilan shug'ullanadi, ish buyurtmalari va ish haqi va ish haqi smetalarini tuzadi.

Adabiyotlar ruyxati

1. <http://dic.academic.ru/>.
2. <http://www.sciencedebate2008.com/>.
3. <http://www.pravda.ru/>.
4. <http://felbert.livejournal.com/>.
5. <http://antirelativity.workfromhome.com.ua/>.
6. Mach E. Knowledge and Delusion: Essays in the Psychology of Research. - M., 1909- S. 188.
7. Nurmatov, K. D. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. Academic research in educational sciences, 4(3), 560-566

